

MILLIY MUSIQIY MEROS VOSITASIDA O‘QUVCHILARNING SOSIOMETRIK MUNOSABATLARINI TASHKIL ETISHNING PEDAGOGIK JIHALARI

Xudayberdiyeva Mushtariy

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti
tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20120812>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada milliy musiqiy meros vositasida o‘quvchilarning sotsiometrik munosabatlarini shakllantirishning pedagogik jihatlari ilmiy-nazariy asosda yoritiladi. Yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda musiqa, xususan xalq musiqiy merosining tarbiyaviy imkoniyatlari tahlil qilinadi. Maqolada sotsiometrik munosabatlar mohiyati, ularning ta’lim jarayonidagi ahamiyati hamda milliy musiqa va folklor namunalari orqali ijtimoiy aloqalarni rivojlantirish imkoniyatlari ochib beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** milliy, musiqiy meros, o‘quvchilar, sotsiometrik munosabatalar, folklor, tarbiya, madaniy ko‘nikma.*

Hozirgi globallashuv sharoitida yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, ularning ijtimoiy-madaniy ko‘nikmalarini rivojlantirish dolzarb pedagogik muammolardan biridir. Axborot oqimining keskin ortishi, turli madaniyatlarning o‘zaro ta’siri yoshlar ongida milliy identitetni shakllantirish masalasini yanada muhimlashtirmoqda. Shu nuqtai nazardan, ta’lim jarayonida milliy musiqiy merosdan samarali foydalanish o‘quvchilarning nafaqat estetik didini, balki ularning ijtimoiy xulq-atvori, madaniy muloqoti va ma’naviy qarashlarini shakllantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Milliy musiqiy meros xalqning tarixiy xotirasi, estetik qarashlari va ma’naviy qadriyatlarini o‘zida mujassam etgan betakror madaniy boylik hisoblanadi. Xususan, Shashmaqom, Katta ashula va baxshichilik san’ati kabi janrlar yosh avlod tarbiyasida katta pedagogik imkoniyatlarga ega bo‘lib, ular orqali o‘quvchilarda milliy o‘zlikni anglash, madaniy merosga hurmat va estetik didni shakllantirish mumkin.

Yosh avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalashda musiqa o‘rni beqiyosdir. Qadimgi davrlardan boshlab musiqa insonning axloqiy, estetik va ijtimoiy sifatlarini shakllantiruvchi muhim vosita sifatida qaralgan. Qadimgi yunon mutafakkirlari musiqiy tarbiyaga alohida e’tibor qaratganlar. Jumladan, Pifagor musiqa matematik asoslarini ishlab chiqib, tovush balandligi va tor uzunligi o‘rtasidagi bog‘liqlikni ilmiy asosda tushuntirgan hamda musiqani raqamlar tizimi sifatida talqin qilgan. Aflotun esa musiqa inson ruhiyatiga bevosita ta’sirini ta’kidlab, to‘g‘ri tanlangan musiqiy pardalar orqali shaxs xulqini shakllantirish mumkinligini qayd etgan.

Sharq mutafakkirlari ijodida ham musiqa tarbiyaning muhim vositasi sifatida keng talqin etilgan. Abu Nasr Forobiy musiqani inson xulqini tartibga soluvchi va mukammallashtiruvchi vosita sifatida ta’riflab, uning ruhiy holatga ta’sirini chuqur asoslab bergan. Abu Ali ibn Sino musiqani inson ma’naviy kamolotining muhim qismi sifatida baholab, uning ruhiy muvozanatni saqlashdagi ahamiyatini alohida ta’kidlagan. Alisher Navoiy esa musiqani jamiyat ma’naviyatini

yuksaltiruvchi omil sifatida ko‘rib, san‘at va ijod ahlining ijtimoiy ahamiyatini yuksak baholagan.

Milliy musiqiy meros o‘quvchilarning estetik tarbiyasini rivojlantirish bilan birga, ularning ijtimoiy munosabatlarini shakllantirishda ham muhim rol o‘ynaydi. Ta‘lim jarayonida musiqiy faoliyatning jamoaviy shakllari – xor, ansambl, guruhli ijrolar o‘quvchilar o‘rtasida o‘zaro hamkorlik, ishonch va muloqotni kuchaytiradi. Bu esa sinf jamoasida ijobiy sotsiometrik munosabatlarning shakllanishiga xizmat qiladi.

Sotsiometrik munosabatlar guruh ichidagi shaxslarning o‘zaro tanlovi, yoqtirishi va ijtimoiy aloqalari tizimini ifodalaydi. Ta‘lim jarayonida ushbu munosabatlar o‘quvchilar jamoasining psixologik iqlimini belgilaydi. Milliy musiqiy meros asosida tashkil etilgan darslar o‘quvchilarning bir-biriga nisbatan ijobiy munosabatini kuchaytiradi, ularning guruhdagi ijtimoiy mavqeini shakllantiradi hamda jamoaviylikni rivojlantiradi.

Musiqiy faoliyat jarayonida o‘quvchilarga turli ijtimoiy rollar – ijrochi, dirijor, tinglovchi yoki baholovchi rollarining berilishi ularning sotsiometrik tuzilmadagi o‘rnini aniqlashga yordam beradi. Shu bilan birga, milliy kuy va qo‘shiqlar o‘quvchilarda emotsional hamjihatlikni kuchaytirib, empatiya, ya‘ni boshqalarning hissiyotini tushunish qobiliyatini rivojlantiradi.

O‘qituvchi musiqiy mashg‘ulotlar jarayonida o‘quvchilar o‘rtasidagi o‘zaro tanlov va hamkorlikni kuzatib borishi orqali sotsiometrik tahlilni amalga oshirishi mumkin. Bu esa sinfdagi ijtimoiy munosabatlarni boshqarish va takomillashtirishga imkon yaratadi.

Samarali natijaga erishish uchun milliy musiqiy repertuarni to‘g‘ri tanlash, o‘quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olish, interaktiv va guruhli metodlardan foydalanish hamda ijobiy psixologik muhit yaratish muhim ahamiyatga ega. Bunday yondashuv o‘quvchilar o‘rtasida sog‘lom ijtimoiy muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.

Milliy musiqiy meros vositasida o‘quvchilarning sotsiometrik munosabatlarini tashkil etish zamonaviy pedagogikaning dolzarb yo‘nalishlaridan biridir. Musiqa nafaqat estetik tarbiya vositasi, balki ijtimoiy munosabatlarni shakllantiruvchi kuchli pedagogik omil sifatida ham katta ahamiyatga ega. Globallasuv sharoitida milliy musiqiy merosdan foydalanish yosh avlodning milliy identitetini mustahkamlash, jamoaviylikni rivojlantirish va sog‘lom ijtimoiy muhit yaratishda muhim o‘rin tutadi. Sotsiometrik holatlar bu guruh ichidagi shaxslar o‘rtasidagi tanlov, yoqtirish yoki yoqtirmaslik, ijtimoiy mavqe, yetakchilik, chetlanish va jamoaga qabul qilinish kabi munosabatlarni ifodalovchi jarayonlardir. Bunday holatlar xalq og‘zaki ijodi namunalari orqali yaqqol namoyon bo‘ladi, chunki folklor asarlarida ijtimoiy munosabatlar tabiiy va hayotiy tarzda aks etadi.

Xususan, “Alpomish” dostoni o‘zbek xalqining qahramonlik ruhini ifodalash bilan birga, sotsiometrik munosabatlarning muhim jihatlarini ham ko‘rsatadi. Asarda Alpomish va Barchin o‘rtasidagi o‘zaro tanlov va sadoqat munosabatlari ijtimoiy simpatiyaning yorqin ifodasidir. Shuningdek, turli sinovlar jarayonida qahramonlarning jamiyatdagi o‘rni, ya‘ni yetakchilik va ijtimoiy maqomi aniqlanadi. Bu holatlar guruh ichida kim yetakchi, kim yordamchi, kim betaraf pozitsiyada ekanligini tushunishga yordam beradi. Alpomish dostonida ayollar obrazlari ham alohida sotsiometrik munosabatlar kontekstida namoyon bo‘ladi. Alpomishning bir o‘zi g‘alaba qozona olmaydi. Unga ruhan ko‘mak beruvchi – Qaldirg‘och, alpga tayanch – Barchin obrazlari alpning quvvatini to‘ldirib turuvchi vakillar hisoblanadi. Qaldirg‘och oddiy ayol emas, Alpomishning ilohiy homiylaridan biri ekanligini ko‘rsatadi. Alpomishning singlisi Qaldirg‘ochga Alpomishdek Alpning tulporini egarlash, uni o‘q o‘tmaydigan, suvda

cho‘kmaydigan, olovda kuymaydigan qilib kiyintirish, ya’ni qahramonni ilohiy asbob-anjom va ot bilan ta’minlash – homiy obrazida sotsiometrik muhit vakiliga aylanadi.

“Go‘ro‘g‘li” dostoni ham sotsiometrik jihatdan ahamiyatli muhim manba hisoblanadi. Unda Go‘ro‘g‘li atrofida shakllangan jangchilar guruhi orqali jamoaga qabul qilinish, sadoqat va ijtimoiy mavqe masalalari yoritiladi. Qahramonlar o‘rtasidagi o‘zaro hurmat va tanlov munosabatlari guruh ichidagi ijtimoiy tuzilmani belgilaydi. Ayrim obrazlarning markazga yaqin yoki chetda bo‘lishi sotsiometrik holatlarning yaqqol ko‘rinishidir.

“Alla” qo‘shiqlari eng kichik ijtimoiy guruh oila ichidagi munosabatlarni ifodalaydi. Ona va bola o‘rtasidagi mehr-oqibat, ishonch va hissiy bog‘liqlik sotsiometrik jihatdan “affektiv tanlov” ya’ni his-tuyg‘u, mehr va muhabbatga asoslangan bog‘lanish sifatida talqin qilinadi. Bu munosabatlar shaxsning dastlabki ijtimoiy aloqalari shakllanishiga asos bo‘lib xizmat qiladi.

Allaning tarbiyaviy, madaniy mohiyati uning mazmunini emotsional ta’sirchanligidan sodir bo‘lib, bolani kuy og‘ushida hayot bilan tanishtirish, ohanglar vositasida hayot ma’nosini anglashga yo‘naltiradi. Shu bilan birga bolada estetik didini o‘stirish maqsadi ham amalga oshadi. Abu Ali Ibn Sino allaning ana shu nday xususiyati borasida shunday degan edi: “Bolaning mijozini kuchaytirmoq uchun unga ikki narsani qo‘llamoq kerak. Biri bolani sekin-sekin tebratish, ikkinchisi, uni uxlatish uchun odat bo‘lib qolgan musiqa va allalashdir. Shu ikkisini qabul qilish miqdoriga qarab bolaning tanasi bilan badantarbiyasiga va ruhi bilan musiqaga bo‘lgan iste’dodi hosil qilinadi”¹.

Osmonlarda uchar qush, alla,
Uchar qushning yo‘li bo‘sh, alla,
Uxlab yotsang allangda, alla,
Onang ko‘ngli bo‘lar xush, alla.²

O‘zbek xalq laparlarida yigit-qizlar o‘rtasidagi savol-javob, hazil-mutoyiba va tanlov jarayonlari orqali ijtimoiy munosabatlar, simpatiya va raqobat holatlari ifodalanadi. Bu esa guruh ichidagi o‘zaro baholash va ijtimoiy maqomni aniqlash jarayonini ko‘rsatadi.

Tadqiqotimiz tahlillariga tayanib aytish mumkinki, milliy musiqi meros namunalari o‘quvchilar orasidagi sotsiometrik munosabatlarni shakllanishida muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi hamda o‘quvchilarning madaniy ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Chunki bunday musiqiy meros mazmunida ijtimoiy tanlov, moslashuv, guruh ichidagi o‘zaro munosabatlar tabiiy tarzda aks etgan. Shu jihatdan milliy musiqiy mbois xalq og‘zaki ijodi ta’lim jarayonida nafaqat estetik, balki ijtimoiy-pedagogik tahlil vositasi sifatida ham katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Abdullaev D.I. Zamonaviy milliy musiqa ijrochiligining inson ma’naviy kamolotidagi o‘rni // Diversity Research: Journal of Analysis and Trends. – 2024. – Vol. 2(5). – B. 63–66.
2. Hasanova G. Maqom: A Living Organism of Musical Tradition // Journal of National Culture. – 2024. – DOI: 10.64681/f9mb7t29.
3. Ibragimov A.K., Tursunov M.S. The pedagogical significance of the formation of students’ spiritual and moral values through movement games in sports lessons // Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Vol. 3(1). – P. 1–7.

¹ Abu Ali Ibn Sino. Tib qonunlari. I kitob, Toshkent, 1959, 293-b

² alla-o-zbek-bolalar-folklori-janri-sifatida.pdf

4. Maksumova F. Oqilxon Ibrohimov ilmiy-ijodiy qiyofasi musiqiy pedagogika muammolari kesimida // O‘zbek musiqiy merosining ta’lim tizimidagi o‘rni va ahamiyati. – 2023. – B. 50–54.
5. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi: ilmiy to‘plam. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – 310 b.
6. O‘zbek xalq qo‘shiqlari va allalari to‘plami. – Toshkent: Sharq, 2010.
7. Pedagogika: ilmiy-nazariy va metodik jurnal. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2022. – №6. – 120 b.
8. Ro‘zmetova S. O‘zbek folklori va uning tarbiyaviy ahamiyati. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2015.